

на з виявай герба Бенідзікта Паўла Сапегі (2-я палова XVII ст.) і шырокае кола прадметаў пабытовага характару (нажы, абутковыя падкоўкі, гузікі і інш.).

Археалагічны наглядна плошчы Свабоды (заходняя частка Вялікага пасада) праводзіўся падчас пракладкі траншэі цеплазабеспячэння. Культурны пласт у верхняй частцы траншэі меў перамяшаны характар і ўтрымліваў кавалкі цэглы (у тым ліку, цэглы-пальчаткі, памеры: 6 x 14,5 x ? см; 6,5 x 12,5 x ? см; 6,5 x 13,5 x ? см; 7,5 x 14,5 x ? см), рэшткі падмуркаў храма Найсвяцейшай дзевы Марыі, пашкоджаныя косткі чалавечых пахаванняў, кавалкі каробкавай кафлі з палівай, посуд XVI–XVII ст.ст. У ніжняй частцы траншэі фіксаваўся часткова захаваны цёмна-шэры, з вуголлямі, пласт XI–XIII ст.ст., які добра ідэнтыфікаваўся на керамічнаму посуду. У гэтай частцы траншэі былі выяўлены асобныя вуголлі, вапна, кавалкі бурштыну. Бурштын ў Полацку прасочваецца ў перыяд IX – сярэдзіны XII ст.ст. Сярод іншых складнікаў стратыграфіі ніжняй часткі траншэі адзначым праслойкі шчапы і вапны.

Такім чынам, археалагічныя доследы 2009 г. у Полацку дазволілі ўдакладніць некаторыя пытанні. Былі знойдзены дакладныя храналагічныя маркеры для гарадзішча Полацка. Вынікам раскопак у паўночнай частцы Вялікага пасада з’яўлялася ўдакладненне характару фарміравання пасада, які першапачаткова не меў рэгулярнай, паквартальнай забудовы з пражываннем рамеснікаў адной спецыяльнасці. У заходняй частцы Вялікага пасада засведчаны культурны пласт, які меў усе характэрныя асаблівасці, вядомыя на аснове ранейшых доследаў.

Козюба В. К. (Київ)

ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ВЕЛИКОГО КИЄВА

Сучасны Київ займае значную тэрыторыю з абох берагів Дніпра. Землі, падпарадкаваны київській міськраді (Великий Київ), маюць загальную плошчу 835 км², а відстань між крайніми пунктамі міського

кордону як по лінії Захід-Схід, так і по лінії Північ-Південь сягає 42 км. За площею територію, підпорядковану місту, можна співставити з розміром пересічного адміністративного району України.

Територія Великого Києва є унікальною, оскільки тут на обмеженій площі сконцентрувалось велике різноманіття фізико-географічних зон, ґрунтів, рельєфу, ландшафтів. По ній проходить кордон, що розділяє зони Полісся та Лісостепу. Перша з них характеризується морено-водольодовиковим ерозійним ландшафтом і займає західну частину міста. До зони Лісостепу належить лесовий ерозійний ландшафт, який, власне, і пов'язаний з київськими горами, що простяглися від Куренівки до Пирогова, а також плаский, утворений давнім річищем Дніпра, давньоалювіальний ландшафт лівобережжя та, частково, правобережжя міста. Крім того, долини Дніпра і Десни утворили заплавно-лучні ландшафти, присутні в обох названих зонах. З ландшафтами, відповідно, пов'язані і 3 типи ґрунтів Великого Києва – дерново-підзолисті (східна частина лівобережжя, північно-західна і південна частини), сірі лісові (центральна і південно-західна частини), лучні і болотяні (долини Дніпра і найбільших його допливів, Десни, допливів Ірпеня в межах міста).

Найбільші успіхи в археологічному вивченні Києва пов'язані, природно, з дослідженнями появи і функціонування міста у середньовіччі. Разом із тим на території Великого Києва широкою площею розкопувались пам'ятки окремих епох, які свого часу стали знаковими у дослідженні археологічних пам'яток України. Серед них – Кирилівська стоянка доби пізнього палеоліту, Краснохутірський могильник доби пізнього трипілля та Корчуватський могильник зарубинецької культури. На жаль, серед відомих чисельних археологічних матеріалів з території міста пам'ятки з точною локалізацією, визначеними площею і розміром становлять одиниці, а переважну кількість складають знахідки окремих речей, об'єктів, скарбів, монет.

В історії археологічного вивчення Києва було тільки 2 періоди, коли дослідниками цілеспрямовано обстежувались певні території міста для пошуку пам'яток, тобто, провадились археологічні розвідки. На рубежі XIX-XX ст. пошуками з подальшими розкопками виявлених пам'яток займався В. В. Хвойка, який обстежив київські гори – Старокиївську, Замкову, Щекавицю, Кирилівські висоти, на

яких виявив понад десяток пам'яток – стоянок, селищ, могильників від палеоліту до часів Давньої Русі. Значну кількість нових пам'яток дали розвідки кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст., коли в рамках експедиції „Великий Київ” було проведено обстеження кількох приміських районів Києва. Згодом і до сьогодні пошук і вивчення нових археологічних пам'яток столиці здійснюється лише в рамках окремих спостережень за земляними роботами.

Накопичений матеріал до археологічної карти Києва науково реалізовувався у кількох формах. Серед них – створення власне археологічних карт міста чи його районів (В. Б. Антонович, В. В. Хвойка, І. М. Самойловський, С. Р. Кілієвич), огляд археологічних пам'яток у контексті передісторії Києва (І. О. Іванцов, М. Ю. Брайчевський, Д. Я. Телегін), аналіз пам'яток окремих археологічних культур і епох на території міста або окремих категорій знахідок чи об'єктів (монети, скарби, поховання, печери) (М. Ф. Біляшівський, В. М. Даниленко, І. М. Самойловський, О. Г. Шапошнікова, Д. Я. Телегін, Ю. М. Захарук, В. О. Круц, М.Ю. Брайчевський, В. Г. Ляскоронський, П. П. Толочко, І. І. Мовчан, Т. А. Бобровський та інші).

Розпорошеність у територіальному і культурно-хронологічному підходах до вивчення археологічних пам'яток Великого Києва призвела до відсутності загальної об'єктивної і доступної бази їх вивчення, точної локалізації переважної більшості пам'яток і незнання їхньої загальної кількості. На сьогодні їх відомо понад 100 (у офіційному Зводі пам'яток історії і культури України значиться близько 30), але, враховуючи щільність виявлених пам'яток на прилеглих до міста територіях, їхня кількість має бути у кілька разів більшою.

Іншою метою створення археологічної карти Великого Києва є пошук, виявлення, фіксація нових пам'яток з їхнім подальшим обов'язковим взяттям на пам'яткоохоронний облік. Це завдання є дуже актуальним, оскільки місто постійно розбудовується, а окремі ділянки землі передаються у приватну власність. Виявлення і паспортизація археологічних пам'яток Києва дозволять загальмувати протизаконний процес їхньої часткової руйнації або повного знищення.

Можна відзначити 3 головні напрямки у реалізації створення карти: 1) систематизація архівних, фондкових і опублікованих матеріалів, накопичених протягом ХІХ – поч. ХХІ ст.; 2) проведення су-

цільних розвідок із шурфуванням на доступних для цього ділянках;
3) створення загальної стандартизованої бази даних з картографуванням пам'яток.

Стратегічним завданням при проведенні розвідок території Великого Києва є обстеження усіх збережених і доступних ділянок на берегах Дніпра, Ірпеня, Либеді, Сирця, Борщагівки та в басейнах їхніх допливів. Важливим є обстеження районів і ділянок, які за новим генпланом розвитку Києва до 2025 р. мають бути забудовані в найближче десятиліття.

За щільністю житлової і промислової забудови, масштабом антропогенного впливу на рельєф і, відповідно, ступенем збереженості історичного ландшафту і культурного шару пам'яток територію Великого Києва можна умовно розділити на 3 зони. До першої – історичного ядра міста – відноситься територія правого берега Дніпра у трикутнику між долинами річок Сирець і Либідь. Вона забудована надзвичайно щільно, крім окремих зелених площ (Центральний парк, парк „Нивки”, ботанічні сади). До другої зони можна віднести міську забудову лівобережжя та правого берега поза межами історичного ядра. Тут збереглися окремі, поки не забудовані, площі, а також паркові і лісові масиви (Березовий і Сирецький гаї, Скарбовий і Голосіївський ліси, Лиса гора, Труханів острів та інші), обстеження яких найбільш актуальне з огляду розширення забудови. Третя зона – великі лісові масиви околиць Києва – Дарницького лісу на сході, Пуща-Водицького на північному заході, Святошинського на заході і Конча-Заспинського на півдні. Вони займають приблизно половину загальної міської площі.

При створенні археологічної карти Великого Києва паралельно потрібно вирішувати і інші завдання – реконструкції давнього рельєфу, гідромережі, комунікацій (давні шляхи, переправи), складання карти мікротопонімів. У перспективі це дозволить вийти на палеоекологічні та історико-географічні узагальнення, простежити закономірності системи заселення київського регіону у різні історичні епохи, уточнити фактори виникнення Києва і взаємозв'язку столиці Давньої Русі з її найближчою (у радіусі до 20 км) окологою.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

